

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

A REPÚBLICA E O BUMERANGUE

novembro 15, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 -vol. 11 – n. 73/2021

Hoje é uma data especial. Data da proclamação da República. Eu gostaria de celebrar com a mesma emoção e entusiasmo com que aprendi desde cedo. Não posso, lamento, mas não posso.

Assisto a incontáveis violações constitucionais. Crimes são criados sem lei. Penas são atribuídas antecipadamente. Fatos naturais e biológicos são subvertidos. Manifestações são proibidas seletivamente. A rede social passou a ser alvo das mais diversas censuras. Processos, procedimentos, enfim, tudo o quanto foi conquista da humanidade ao longo dos tempos foi esquecido ou simplesmente relegado a segundo plano.

As instituições que deveriam se posicionar e defender a restauração dos direitos e garantias mínimos estão silentes.

Eu gostaria de saudar a República pelo seu dia e lembrar mais uma vez que “república” se traduz pela responsabilização dos agentes, a eletividade dos representantes, temporariedade de mandatos e alternância do poder. Eu gostaria de lembrar que todos estes elementos sem observância às “regras da democracia = o jogo” nada significam.

A república é um estádio da civilização que tem merecido de alguns a ideia de “salto civilizatório”. O que vejo outra coisa não é senão o retorno do bumerangue. Voltamos à barbarie. Pobre republica!

com a tag constituição, democracia, política

editar

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PLURALISMO POLÍTICO E DIREITO DE MANIFESTAÇÃO

PRÓXIMO POST

MODERAÇÃO E JUÍZO.

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▼

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)